

УДК 347.95; 340.63

Руснак Леся Михайлівна –

*кандидат юридичних наук, доцент,
доцент кафедри професійних та спеціальних правових дисциплін*

ПВНЗ «Буковинський університет»

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6993-7745>

E-mail: rysnaklesya@gmail.com

Lesya M. Rusnak –

*PhD in law, associate professor,
associate professor of the department of professional and special legal disciplines Private Higher Educational
Institution “Bukovinian University”*

(2 a, Darvina Street, Chernivtsi, 58000, Ukraine)

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6993-7745>

E-mail: rysnaklesya@gmail.com

Ковач Ярослава Вікторівна –

*кандидат юридичних наук, науковий співробітник відділу планування та
координації науково-правових досліджень*

Національної академії правових наук України

ORCID: <https://orcid.org/0009-0004-8430-8500>

E-mail: yaroslavakovach@ukr.net

Yaroslava V. Kovach –

*PhD in law, Researcher of the Department of Planning and Coordination of Scientific and Legal Research Na-
tional Academy of Legal Sciences of Ukraine*

(70 Hryhoriia Skovorody Street, Kharkiv, 61024, Ukraine)

ORCID: <https://orcid.org/0009-0004-8430-8500>

E-mail: yaroslavakovach@ukr.net

Правове регулювання робочого часу медичних працівників в Україні

Наукове дослідження присвячено особливостям правового регулювання робочого часу медичних працівників в Україні. Досліджено законодавчі та підзаконні акти, які встановлюють особливості тривалості робочого часу та визначають режим робочого часу медиків. Вивчено праці науковців, які досліджували особливості правового регулювання трудових відносин медичних працівників.

Вказано, що правове регулювання робочого часу медичних працівників – це встановлення особливостей тривалості та режиму робочого часу різних категорій медичних працівників у законодавчих і підзаконних актах. Визначено особливості правового регулювання робочого часу медичних працівників. Встановлено, що загальні засади правового регулювання робочого часу медичних працівників передбачені Кодексом законів про працю України та Основами законодавства про охорону здоров'я України. Зроблено висновок, що підзаконні акти уряду України та Міністерства охорони здоров'я України закріплюють перелік спеціальностей медичних працівників, для яких встановлюється скорочений робочий час тривалістю від 30 до 39 годин на тиждень. Підкреслено, що підзаконні акти МОЗ України регулюють режим робочого часу медичних працівників, тривалість зміни, можливість залучення до надурочних робіт і чергувань. Зауважено, що галузева угода між МОЗ України та Центральним комітетом профспілки працівників охорони здоров'я гарантує неповний робочий час тривалістю 38 годин для жінок, які працюють у сфері охорони здоров'я і мають дітей.

Запропоновано внести зміни до чинного законодавства для вдосконалення правового регулювання робочого часу медичних працівників: закріпити в Основах законодавства України про охорону здоров'я перелік медичних працівників зі скороченим робочим днем та скасувати норми всіх підзаконних актів

МОЗ України, які передбачають залучення медичних працівників до чергувань або встановлення ненормованого робочого дня, оскільки такі види робочого часу не врегульовані КЗпП України.

Ключові слова: медичний працівник, скорочений робочий час, правове регулювання, режим робочого часу, ненормований робочий день, чергування, сумісництво.

L.M. Rusnak, Ya.V. Kovach Legal Regulation of Working Hours of Medical Workers in Ukraine

The scientific study is devoted to the peculiarities of legal regulation of the working hours of medical workers in Ukraine. The legislative and regulatory acts that establish the peculiarities of the duration of working hours and determine the working hours of doctors are studied. The works of scientists who studied the peculiarities of legal regulation of medical workers' labor relations are examined.

Legal regulation of medical workers' working hours involves establishing specific guidelines for the duration and schedule of various categories of medical professionals in legislative and regulatory documents. The peculiarities of legal regulation of the working hours of medical workers are determined. It is established that the general principles of legal regulation of working hours of medical workers are provided for by the Labor Code of Ukraine and the Fundamentals of Healthcare Legislation of Ukraine. It is concluded that the regulatory acts of the Government of Ukraine and the Ministry of Health of Ukraine define a list of medical specialties for which the working hours are reduced to between 30 and 39 hours per week. It is emphasized that the by-laws of the Ministry of Health of Ukraine regulate the working hours of medical workers, the duration of the shift, and the possibility of engaging in overtime and on-call work. Furthermore, it is noted that the industry agreement between the Ministry of Health of Ukraine and the Central Committee of the Trade Union of Healthcare Workers guarantees part-time work for women who work in the healthcare sector and have children for 38 hours.

A proposal has been made to amend legislation to enhance the legal regulation of medical workers' working hours. It includes establishing a list of medical workers entitled to a reduced working day within the Fundamentals of Healthcare Legislation. It is also suggested to recall all regulations by the Ministry of Health of Ukraine that allow for on-call or irregular working hours for medical workers, since these hours are unregulated by the Labor Code of Ukraine.

Keywords: *medical worker, reduced working hours, legal regulation, working hours, irregular working hours, on-call work, part-time work.*

Постановка проблеми. Від професійності виконання трудових обов'язків медичним працівником залежить життя і здоров'я людини. Належне правове регулювання трудових відносин медичних працівників дозволяє встановити необхідний час для праці, відпочинку і професійного розвитку лікаря, а також молодшого медичного персоналу. Виконання трудових обов'язків за окремими медичними спеціальностями пов'язано з підвищеною нервово-емоційною напругою, можливістю зараження небезпечними вірусами, потребує значної концентрації уваги в момент проведення оперативних втручань. Певні категорії медичних працівників потребують встановлення скороченої тривалості робочого часу та особливих умов праці. Перелічені фактори обумовлюють актуальність обраної теми наукового дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Особливості правового регулювання трудових відносин медичних працівників

висвітлені в окремих наукових працях. Для дослідження обраної проблеми становлять значну цінність роботи таких науковців, як В. Д. Авескулов [1], О. І. Гафич [2], Л. В. Кузнецова та О. М. Дулгерова [3], О. В. Проценко [4], В. І. Теремецький та Л. М. Руснак [5]. У своїх дослідженнях зазначені автори певною мірою розглядають окремі аспекти правового регулювання робочого часу медичних працівників. Водночас варто зазначити, що на цей час відсутнє комплексне спеціалізоване дослідження, присвячене особливостям правового регулювання робочого часу саме медичних працівників.

Мета. Метою дослідження є встановлення особливостей правового регулювання робочого часу медичних працівників та розробка рекомендацій для вдосконалення українського законодавства, що регулює трудові відносини лікарів.

Виклад основного матеріалу. Правове регулювання робочого часу є важливою умовою

забезпечення якості та ефективності роботи окремих категорій працівників. О. В. Проценко стверджує, що законодавче регулювання робочого часу передбачає не лише максимальне кількісне обмеження тривалості робочого тижня, але й встановлення режиму робочого часу, регулювання тривалості щоденної роботи [4, с. 97].

Л. В. Кузнецова та О. М. Дулгерова звертають увагу на потребу раціонального поєднання робочого часу та часу відпочинку працівників [3, с. 30].

В. І. Теремецький та Л. М. Руснак наголошують, що медичні працівники потребують особливих умов праці у зв'язку зі складністю та важливістю тих завдань і функцій з лікування та реабілітації, які вони виконують [5, с. 37]. Отже, належне правове регулювання робочого часу медичних працівників повинно сприяти якісному виконанню ними своїх професійних обов'язків.

Правове регулювання робочого часу в Україні відбувається на підставі норм Конституції України, Кодексу законів про працю (далі – КЗпП) України, а також галузевого законодавства, яке регулює особливості трудових відносин окремих категорій працівників. Зокрема, згідно зі ст. 45 Конституції України максимальна тривалість робочого часу визначається законом, а щодо окремих професій встановлена скорочена тривалість робочого дня [6]. Відповідно до ст. 50 КЗпП України нормальна тривалість робочого часу працівників не може перевищувати 40 годин на тиждень. При цьому окремі заклади охорони здоров'я під час укладення колективного договору мають право встановлювати меншу норму тривалості робочого часу, ніж передбачено у ч. 1 ст. 50 КЗпП України [7]. Наведені норми є базовими для визначення тривалості робочого часу працівників різних професій, які виконують трудові обов'язки у різних підприємствах, установах і закладах в Україні.

Варто також звернути увагу на те, що у ст. 51 КЗпП України закріплено можливість встановлення скороченого робочого часу для окремих професій зі шкідливими умовами праці, а також для вчителів і лікарів [7]. Із наведеною нормою права кореспондується положення п. «з» ч. 1 ст. 77 Основ законодавства України про охорону здоров'я (далі – Основи), яке закріплює право медичних працівників на скорочений

робочий день [8]. Тож норми трудового законодавства, а також законодавства про охорону здоров'я встановлюють скорочений робочий час для медичних працівників.

Водночас Основи не визначають конкретної тривалості робочого часу для окремих категорій медичних працівників. Галузеві закони України, такі як «Про захист населення від інфекційних хвороб» [9], «Про психіатричну допомогу» [10], «Про екстрену медичну допомогу» [11], «Про реабілітацію у сфері охорони здоров'я в Україні» [12] встановлюють особливості надання певних видів медичних послуг. Однак ці законодавчі акти не передбачають спеціальної тривалості робочого часу для медичних працівників, які надають зазначені види медичної допомоги.

Важливо наголосити, що в ч. 2 ст. 51 КЗпП України передбачено, що перелік професій зі шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого часу, встановлюється законодавством [7]. Перелік виробництв, цехів, професій і посад зі шкідливими умовами праці, які мають право на скорочений робочий тиждень, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2001 року № 163 (далі – Перелік № 163) [13]. Саме цей підзаконний акт визначає конкретну тривалість скороченого робочого часу для представників різних професій, включно з медичними працівниками.

Відповідно до Переліку № 163 встановлено таку тривалість скороченого робочого часу для окремих категорій медичних працівників:

- медичний персонал бактеріологічних і вірусологічних лабораторій, який безпосередньо та постійно працює з живими культурами особливо небезпечних інфекцій, провадить роботи із хвороботворними мікробами та вірусами – 36 годин на тиждень;

- судово-медичні експерти, які безпосередньо працюють з трупним матеріалом – 36 годин на тиждень;

- лікарі та молодший медичний персонал паталогоанатомічних відділень та лабораторій, які зайняті на роботах з трупним матеріалом – 30 годин на тиждень;

- лікарі та молодший медичний персонал інфекційних, протитуберкульозних, психіатричних, наркологічних,

психоневрологічних закладів охорони здоров'я, протичумних установ, фізіотерапевтичних кабінетів і відділень – 36 годин на тиждень;

– лікар – епідеміолог, вірусолог, бактеріолог, біолог, ентомолог, дезінфекціоніст, зоолог, віварник, які зайняті на роботах з проведення санітарно-профілактичних та протиепідемічних закладів – 36 годин на тиждень;

– лікарі та молодший медичний персонал, які працюють у будинках для престарілих та осіб з інвалідністю – 39 годин на тиждень;

– лікарі та молодший медичний персонал, які зайняті збиранням та обробленням крові, надають допомогу у відділеннях та палатах для хворих з ураженням спинного мозку та хребта, працюють у лікувальних барокамерах та кесонах, виконують мікрохірургічні операції під мікроскопом – 36 годин;

– лікарі, молодші спеціалісти з медичною освітою та молодша медична сестра рентгенівських флюорографічних кабінетів – 30 годин на тиждень [13].

Отже, для окремих категорій медичних працівників на підставі постанови уряду України встановлено скорочений робочий час тривалістю від 30 до 39 годин на тиждень. Найчастіше підзаконний акт передбачає скорочений робочий час тривалістю 36 годин на тиждень для медичних працівників окремих закладів охорони здоров'я. Водночас більшість медичних працівників працюють в межах загального для всіх професій робочого часу тривалістю 40 годин на тиждень, передбаченого у КЗпП України.

Варто зазначити, що норми Переліку № 163, які встановлюють тривалість робочого часу медичних працівників, іноді оновлюються. Зокрема, постановою Кабінету Міністрів України «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань діяльності органів і установ виконання покарань» від 2 грудня 2009 року із тексту Переліку № 163 виключено медичних працівників, які працювали у лікувально-трудовах профілакторіях для примусового лікування осіб, хворих на хронічний алкоголізм та наркоманію, а також у виправно-трудовах колоніях, спеціально призначених для примусового лікування та утримання зазначених осіб [14]. Також постановою уряду України «Про внесення змін

до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань оплати та умов праці окремих категорій працівників галузі охорони здоров'я» від 07 липня 2022 року до переліку медичних працівників зі скороченим робочим часом додано молодших медичних братів [15]. Отже, перелік медичних працівників, які мають право на скорочений робочий день, майже не зазнав змін з моменту прийняття Переліку № 163 у 2001 році.

Важливо звернути увагу на особливості правового регулювання робочого часу медичних працівників, які встановлені у колективній угоді працівників сфери охорони здоров'я. Згідно зі ст. ст. 2, 3, 7 Закону України «Про колективні договори та угоди» у галузевих колективних угодах, укладених між профспілкою медичних працівників і МОЗ України, необхідно передбачити особливості тривалості та режиму робочого часу в галузі [16]. Галузева угода між МОЗ України та ЦК профспілки працівників охорони здоров'я укладена у серпні 2007 року та залишається чинною досі (далі – Галузева угода медичних працівників). Згідно з п. 5.2.6. Галузевої угоди медичних працівників передбачено встановлення оптимальної тривалості робочого часу окремих категорій медичних працівників [17]. Дійсно, існує чинний наказ МОЗ України «Про затвердження норм робочого часу для працівників закладів та установ охорони здоров'я» від 25 травня 2006 р. (далі – Наказ МОЗ про робочий час медиків), який передбачає встановлення скороченого робочого часу для окремих категорій медичних працівників. Згідно з нормами Наказу МОЗ про робочий час медиків передбачено скорочений робочий час для таких категорій медичних працівників:

– для керівників закладів переливання крові, санаторно-курортних, санаторно-профілактичних, амбулаторно-поліклінічних закладів, бюро судово-медичної експертизи, керівників структурних підрозділів закладів охорони здоров'я, інформаційно-аналітичних центрів медичної статистики – 38,5 годин;

– для лікарів, які зайняті амбулаторно-поліклінічним прийомом хворих у лікувально-профілактичних закладах, пунктах охорони здоров'я, фельдшерсько-акушерських пунктах, лікувально-консультативних комісіях, бюро медико-соціальної експертизи – 33 години [18].

Отже, норми Наказу МОЗ про робочий час медиків та Переліку № 163 встановлюють скорочений робочий час для різних категорій медичних працівників. Вважаємо, що перелік медичних працівників зі скороченим робочим часом варто закріпити в Основах.

Слід звернути увагу на те, що п. 5.3.1. Галузевої угоди медичних працівників передбачає встановлення неповного робочого часу тривалістю 38 годин для жінок, які мають дітей дошкільного і шкільного віку, особливо для багатодітних матерів [18]. Така норма цілком відповідає вимогам ст. 56 КЗпП України, яка передбачає встановлення неповного робочого часу для вагітних жінок і жінок, які мають дітей у віці до 14 років [7]. Вказана норма є суттєвою гарантією забезпечення трудових прав жінок-лікарів у разі вагітності і материнства.

Необхідно наголосити, що згідно з п. 2 Наказу МОЗ про робочий час медиків галузева колективна угода повинна передбачати перелік посад медичних працівників з ненормованим робочим днем [17]. А відповідно до п. 5.1.2 Галузевої угоди медичних працівників передбачено затвердження МОЗ України переліку медичних працівників з ненормованим робочим днем [18]. Сутність ненормованого робочого дня визначена у Рекомендаціях щодо порядку надання працівникам з ненормованим робочим днем щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці, затверджених наказом Мінсоцполітики України від 10 жовтня 1997 року (далі – Рекомендації).

Згідно з п. 1 Рекомендацій ненормований робочий день – це особливий режим робочого часу, який встановлюється для певної категорії працівників у разі неможливості нормування часу трудового процесу. У разі потреби ця категорія працівників виконує роботу понад нормальну тривалість робочого часу і ця робота не вважається надурочною [19]. О. І. Гафич стверджує, що ненормований робочий день схожий із гнучким режимом робочого часу, оскільки передбачає можливість збільшення робочого часу працівника в один день, і зменшення робочого часу в інший день [2, с. 778]. При цьому нормативно затвердженого переліку медичних працівників, які працюють з ненормованим робочим днем, так і не було розроблено і затверджено.

У ст. 102-1 КЗпП України встановлено правові засади роботи працівників за сумісництвом у вільний від основної роботи час [7]. Тривалий час особливості роботи за сумісництвом в Україні визначала постанова Кабінету Міністрів України «Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій» від 3 квітня 1993 року. Цей підзаконний акт передбачав, що тривалість роботи за сумісництвом не може перевищувати чотирьох годин на день і повного робочого дня у вихідний день [20]. Але вказана постанова була скасована іншою постановою уряду України «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій» від 22 листопада 2022 року [21]. Отже, на теперішній час не існує законодавчих обмежень для роботи за сумісництвом працівників різних професій в Україні, в тому числі для медиків.

Тривалість щоденної роботи медичних працівників визначається галузевими та локальними підзаконними актами. Відповідно до ч. 1 ст. 52 КЗпП України тривалість щоденної роботи встановлюється правилами трудового розпорядку та графіками змінності [7]. Галузеві правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників закладів, установ, організацій та підприємств системи охорони здоров'я України затверджені наказом МОЗ України від 18 грудня 2002 року (далі – Галузеві правила). Згідно з п. 16 Галузевих правил встановлені такі норми щодо регулювання робочого часу в закладах охорони здоров'я:

– час початку, закінчення роботи і перерви для відпочинку та харчування у закладах охорони здоров'я встановлюється в межах трьох змін;

– тривалість щоденної роботи медичного персоналу, в тому числі час початку і закінчення щоденної роботи, перерви для відпочинку та приймання їжі, визначається графіками змінності;

– тривалість нічної роботи дорівнює денній і становить до 12 годин у зміну;

– призначати працівника на роботу протягом двох змін поспіль забороняється;

– графіки змінності доводяться до відома працівника, як правило, не пізніше, ніж за один місяць до введення їх в дію;

– за рішенням трудового колективу дозволяється встановлювати тривалість робочої зміни до 24 годин за згодою конкретного працівника і профспілкового органу;

– тривалість перерви в роботі між змінами має бути не меншою подвійної тривалості часу роботи в попередній зміні;

– на безперервних роботах (стаціонари, ургентні підрозділи поліклінік, станцій невідкладної допомоги тощо) забороняється залишати зміну до приходу працівника, який заміняє;

– робота в надурочний час, як правило, не допускається. Дозволяється залучення медичних працівників до надурочних робіт у виняткових випадках відповідно до чинного законодавства [22].

Перелічені норми Галузевих правил поширюються на всі заклади охорони здоров'я, які надають медичні послуги в Україні. Вони є зразком для розробки правил внутрішнього трудового розпорядку у кожному окремому закладі охорони здоров'я. Зазначені норми регулюють робочий час медичних працівників різних спеціальностей.

Варто звернути увагу на спільний наказ МОЗ України та Міністерства соціальної політики України «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення» від 5 жовтня 2005 року (далі – Наказ про оплату праці медиків), який передбачає можливість залучення медичних працівників до чергувань у стаціонарі або вдома. Згідно з п. 5.1. і п. 5.2. Наказу про оплату праці медиків чергування здійснюється як у межах місячної норми робочого часу медичних працівників, так і поза її межами [23].

В. Д. Авескулов визначає чергування як обов'язок медичних працівників виконувати невідкладні завдання поза межами основної частини робочого часу відповідно до затвердженого роботодавцем графіка [1, с. 206]. Оскільки КЗпП України не передбачає чітких правових підстав для залучення працівників до чергувань, вважаємо, що правове регулювання чергувань медичних працівників має базуватися на нормах, які регулюють виконання надурочних

робіт. Водночас виникає питання: чи слід скасувати положення підзаконних актів, які регулюють чергування медичних працівників, або вдосконалити їх, враховуючи специфіку роботи в сфері охорони здоров'я?

Висновки. Правове регулювання робочого часу медичних працівників – це встановлення особливостей тривалості та режиму робочого часу різних категорій медичних працівників у законодавчих і підзаконних актах.

Особливості правового регулювання робочого часу медичних працівників полягають у наступному:

1. Загальні засади правового регулювання робочого часу медичних працівників встановлені КЗпП України та Основами законодавства України про охорону здоров'я.

2. Підзаконні акти уряду України та МОЗ України визначають перелік спеціальностей медичних працівників, для яких встановлено скорочений робочий час тривалістю від 30 до 39 годин на тиждень.

3. Галузева угода між МОЗ України та ЦК профспілки працівників охорони здоров'я гарантує неповний робочий час тривалістю 38 годин для жінок, які працюють у сфері охорони здоров'я і мають дітей.

4. Підзаконні акти МОЗ України регулюють режим робочого часу медичних працівників, тривалість зміни, можливість залучення до надурочних робіт і чергувань.

Для вдосконалення правового регулювання робочого часу медичних працівників пропонується внести такі зміни до чинного законодавства:

1. Закріпити в Основах законодавства України про охорону здоров'я перелік медичних працівників, які мають право на скорочений робочий день, замість встановлення цього переліку в підзаконних актах.

2. Скасувати норми підзаконних актів МОЗ України, які передбачають залучення медичних працівників до чергувань або встановлення ненормованого робочого дня, оскільки ці види робочого часу не врегульовані КЗпП України.

Перспективи подальших наукових досліджень можуть бути пов'язані з розробкою конкретних пропозицій для вдосконалення законодавства, що регулює тривалість робочого

часу медичних працівників, з урахуванням специфіки їхньої професійної діяльності.

Список використаних джерел:

1. Авескулов В. Д. Правове регулювання чергувань. *Право та інновації*. 2016. № 1 (13). С. 203–208.
2. Гафич О. І. Застосування гнучкого режиму робочого часу у порівнянні з іншими видами спеціальних режимів робочого часу. *Аналітично-порівняльне правознавство*. 2023. № 5. С. 775–780. DOI <https://doi.org/10.24144/2788-6018.2023.05.139>.
3. Кузнецова Л. В., Дулгерова О. М. Історико-правові аспекти становлення та розвитку робочого часу та часу відпочинку як інститут трудового права. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2021. № 3. С. 27–30. DOI <https://doi.org/10.32782/2524-0374/2021-3/5>.
4. Проценко О. В. Нормативи і тривалість робочого часу. *Підприємництво, господарство і право*. 2019. № 5. С. 97–102. DOI: <https://doi.org/10.32849/2663-5313/2019.5.17>.
5. Теремецький В. І., Руснак Л. М. Правове регулювання відпусток медичних працівників в Україні за законодавством про працю. *Journal “Science rice: juridical science”*. 2024. № 2 (28). С. 35–41. DOI: <https://doi.org/10.15587/2523-4153.2024.310331>.
6. Конституція України: Основний Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text> (дата звернення: 15 січня 2025 року).
7. Кодекс законів про працю України: Закон України від 10.12.1971 № 322-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/322-08> (дата звернення: 15 січня 2025 року).
8. Основи законодавства України про охорону здоров'я: Закон України від 19.11.1992 № 2801-XII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2801-12#Text> (дата звернення: 15 січня 2025 року).
9. Про захист населення від інфекційних хвороб: Закон України від 06.04.2000 № 1645-III. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/1645-14> (дата звернення: 15 січня 2025 року).
10. Про психіатричну допомогу: Закон України від 22.02.2000 № 1489-III. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1489-14#Text> (дата звернення: 15 січня 2025 року).
11. Про екстрену медичну допомогу: Закон України від 05.07.2012 № 5081-IV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5081-17#Text> (дата звернення: 15 січня 2025 року).
12. Про реабілітацію у сфері охорони здоров'я: Закон України від 03.12.2020 № 1053-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1053-20> (дата звернення: 15 січня 2025 року).
13. Перелік виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня, встановлено постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2001 № 163. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/163-2001-p> (дата звернення: 15 січня 2025 року).
14. Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань діяльності органів і установ виконання покарань: постанова Кабінету Міністрів України від 02.12.2009 № 1290. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1290-2009-p> (дата звернення: 15 січня 2025 року).
15. Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань оплати та умов праці окремих категорій працівників галузі охорони здоров'я: постанова Кабінету Міністрів України від 07.07.2022 № 767. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/767-2022-p> (дата звернення: 15 січня 2025 року).
16. Про колективні договори та угоди: Закон України від 01.07.1993 № 3356-XII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3356-12#Text> (дата звернення: 15 січня 2025 року).

17. Галузева угода між МОЗ України та ЦК профспілки працівників охорони здоров'я укладена 06.08.2007 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v_058282-07?find (дата звернення: 15 січня 2025 року).

18. Про затвердження норм робочого часу для працівників закладів та установ охорони здоров'я: наказ МОЗ України від 25.05.2006 № 319. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/z0696-06#Text> (дата звернення: 15 січня 2025 року).

19. Про затвердження Рекомендацій щодо порядку надання працівникам з ненормованим робочим днем щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці: наказ Міністерства соціальної політики України від 10.10.1997 № 7. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0007203-97#top> (дата звернення: 15 січня 2025 року).

20. Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій: постанова Кабінету Міністрів України від 03.04.1993 № 245. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/245-93-п#Text> (дата звернення: 15 січня 2025 року).

21. Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій: постанова Кабінету Міністрів України від 22.11.2022 № 1306. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1306-2022-п> (дата звернення: 15 січня 2025 року).

22. Галузеві правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників закладів, установ, організацій та підприємств системи охорони здоров'я України: наказ МОЗ України від 18.12.2002 № 204-о. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/vb204282-00#top> (дата звернення: 15 січня 2025 року).

23. Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення: наказ МОЗ України та Міністерства соціальної політики України від 05.10.2005 № 308/519. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1209-05#top> (дата звернення: 15 січня 2025 року).

References:

1. Aveskulov V. D. Pravove rehulivannia chervuvan. *Pravo ta innovatsii*. 2016. № 1 (13). S. 203–208.
2. Hafych O. I. Zastosuvannia hnuchkoho rezhymu robochoho chasu u porivnianni z inshymy vydamy spetsialnykh rezhymiv robochoho chasu. *Analychno-porivnialne pravoznavstvo*. 2023. № 5. S. 775–780. DOI <https://doi.org/10.24144/2788-6018.2023.05.139>.
3. Kuznetsova L. V., Dulherova O. M. Istoryko-pravovi aspekty stanovlennia ta rozvytku robochoho chasu ta chasu vidpochynku yak instytut trudovoho prava. *Yurydychnyi naukovyi elektronnyi zhurnal*. 2021. № 3. S. 27–30. DOI <https://doi.org/10.32782/2524-0374/2021-3/5>.
4. Protsenko O. V. Normatyvy i tryvalist robochoho chasu. *Pidpriemnytstvo, hospodarstvo i pravo*. 2019. № 5. S. 97–102. DOI: <https://doi.org/10.32849/2663-5313/2019.5.17>.
5. Teremetskyi V. I., Rusnak L. M. Pravove rehulivannia vidpustok medychnykh pratsivnykiv v Ukraini za zakonodavstvom pro pratsiu. *Journal "Science rice: juridical science"*. 2024. № 2 (28). S. 35–41. DOI: <https://doi.org/10.15587/2523-4153.2024.310331>.
6. Konstytutsiia Ukrainy: Osnovnyi Zakon Ukrainy vid 28.06.1996 № 254k/96-VR. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text> (data zvernennia: 15 sichnia 2025 roku).
7. Kodeks zakoniv pro pratsiu Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 10.12.1971 № 322-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/322-08> (data zvernennia: 15 sichnia 2025 roku).
8. Osnovy zakonodavstva Ukrainy pro okhoronu zdorov'ia: Zakon Ukrainy vid 19.11.1992 № 2801-KhII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2801-12#Text> (data zvernennia: 15 sichnia 2025 roku).
9. Pro zakhyst naselennia vid infektsiinykh khvorob: Zakon Ukrainy vid 06.04.2000 № 1645-III. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/1645-14> (data zvernennia: 15 sichnia 2025 roku).
10. Pro psykhiatrychnu dopomohu: Zakon Ukrainy vid 22.02.2000 № 1489-III. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1489-14#Text> (data zvernennia: 15 sichnia 2025 roku).

11. Pro ekstrenu medychnu dopomohu: Zakon Ukrainy vid 05.07.2012 № 5081-IV. URL: [https:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/5081-17#Text](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5081-17#Text) (data zvernennia: 15 sichnia 2025 roku).
12. Pro rehabilitatsiiu u sferi okhorony zdorov'ia: Zakon Ukrainy vid 03.12.2020 № 1053-IKh. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1053-20> (data zvernennia: 15 sichnia 2025 roku).
13. Perelik vyrobnytstv, tsekhiv, profesii i posad iz shkidlyvymy umovamy pratsi, robota v yakykh daie pravo na skorochnu tryvalist robochoho tyzhnia, vstanovleno postanovoiu Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 21.02.2001 № 163. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/163-2001-p> (data zvernennia: 15 sichnia 2025 roku).
14. Pro vnesennia zmin ta vyznannia takymy, shcho vtratyly chynnist, deiakykh postanov Kabinetu Ministriv Ukrainy z pytan diialnosti orhaniv i ustanov vykonannia pokaran: postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 02.12.2009 № 1290. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1290-2009-p> (data zvernennia: 15 sichnia 2025 roku).
15. Pro vnesennia zmin do deiakykh postanov Kabinetu Ministriv Ukrainy z pytan oplaty ta umov pratsi okremykh katehorii pratsivnykiv haluzi okhorony zdorov'ia: postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 07.07.2022 № 767. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/767-2022-p> (data zvernennia: 15 sichnia 2025 roku).
16. Pro kolektyvni dohovory ta uhody: Zakon Ukrainy vid 01.07.1993 № 3356-KhII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3356-12#Text> (data zvernennia: 15 sichnia 2025 roku).
17. Haluzeva uhoda mizh MOZ Ukrainy ta TsK profspilky pratsivnykiv okhorony zdorov'ia ukladena 06.08.2007 r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v_058282-07?find (data zvernennia: 15 sichnia 2025 roku).
18. Pro zatverdzhennia norm robochoho chasu dlia pratsivnykiv zakladiv ta ustanov okhorony zdorov'ia: nakaz MOZ Ukrainy vid 25.05.2006 № 319. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/z0696-06#Text> (data zvernennia: 15 sichnia 2025 roku).
19. Pro zatverdzhennia Rekomendatsii shchodo poriadku nadannia pratsivnykam z nenormovanyim robochym dnem shchorichnoi dodatkovoi vidpustky za osoblyvyi kharakter pratsi: nakaz Ministerstva sotsialnoi polityky Ukrainy vid 10.10.1997 № 7. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0007203-97#top> (data zvernennia: 15 sichnia 2025 roku).
20. Pro robotu za sumisnytstvom pratsivnykiv derzhavnykh pidpriemstv, ustanov i orhanizatsii: postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 03.04.1993 № 245. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/245-93-p#Text> (data zvernennia: 15 sichnia 2025 roku).
21. Pro vyznannia takymy, shcho vtratyly chynnist, deiakykh postanov Kabinetu Ministriv Ukrainy z pytan roboty za sumisnytstvom pratsivnykiv derzhavnykh pidpriemstv, ustanov i orhanizatsii: postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 22.11.2022 № 1306. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1306-2022-p> (data zvernennia: 15 sichnia 2025 roku).
22. Haluzevi pravyla vnutrishnoho trudovoho rozporiadku dlia pratsivnykiv zakladiv, ustanov, orhanizatsii ta pidpriemstv systemy okhorony zdorov'ia Ukrainy: nakaz MOZ Ukrainy vid 18.12.2002 № 204-o. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/vb204282-00#top> (data zvernennia: 15 sichnia 2025 roku).
23. Pro vporiadkuvannia umov oplaty pratsi pratsivnykiv zakladiv okhorony zdorov'ia ta ustanov sotsialnoho zakhystu naselennia: nakaz MOZ Ukrainy ta Ministerstva sotsialnoi polityky Ukrainy vid 05.10.2005 № 308/519. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1209-05#top> (data zvernennia: 15 sichnia 2025 roku).